

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA FANINI O'QITISH METODIKASINING MAQSAD VA VAZIFALARI

Salimova Gulchexra Farmonovna

Abdullayeva Zarina Murodovna

Buxoro viloyati Jondor tumani 10-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7529225>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitish metodikasining maqsad va vazifalari haqida tushuncha berilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich matematika, metodika, maqsad, vazifa.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Аннотация. Данная статья дает представление о целях и задачах методики обучения математике в начальных классах.

Ключевые слова: Элементарная математика, методика, цель, задача.

GOALS AND TASKS OF TEACHING METHODOLOGY OF MATHEMATICS IN PRIMARY GRADES

Abstract. This article provides an understanding of the goals and objectives of the methodology of teaching mathematics in elementary grades.

Key words: Elementary mathematics, methodology, goal, task.

Ilmiy-tadqiqot metodlari – bu qonuniy bog'lanishlarni, munosabatlarni, aloqalarni o'rnatish va ilmiy nazariyalarni tuzish maqsadida ilmiy axborotlarni olish usullaridir. Kuzatish, tajriba, maktab hujjatlari bilan tanishtirish, o'quvchilar ishlarini o'rganish, suhbat va so'rovnomalar o'tkazish ilmiy-pedagogik tadqiqot metodlari jumlasiga kiradi. Matematika metodikasi haqidagi tushuncha birinchi bo'lib Shveysariyalik pedagog matematik G.Pestalosining 1803-yilda yozgan "Sonni ko'rgazmali o'rganish" asarida bayon qilingan.

Boshlang'ich matematika o'qitishning tarbiyaviy maqsadi o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi: o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish. o'quvchilarda matematikani o'rganishga bo'lgan qiziqishlarni tarbiyalash. Boshlang'ich sinf o'qituvchisining vazifasi o'quvchilarda mustaqil mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish bilan birga ularda matematikaning qonuniyatlarini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini tarbiyalashdan iboratdir. o'quvchilarda matematik tafakkurni va matematik madaniyatni shakllantirish.

Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishning amaliy maqsadi o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi: o'quvchilar matematika darsida olgan bilimlarini kundalik hayotda uchraydigan elementar masalalarni yechishga tatbiq qila olishga o'rgatish, o'quvchilarda arifmetik amallar bajarish malakalarini shakllantirish va ularni mustahkamlash uchun maxsus tuzilgan amaliy masalalarni hal qilishga o'rgatish, matematika o'qitishda texnik vosita va ko'rgazmali qurollardan foydalanish malakalarini shakllantirish.

Bunda asosiy e'tibor o'quvchilarning jadvallar va hisoblash vositalaridan foydalana olish malakalarini tarkib toptirishga qaratilgan. o'quvchilarni mustaqil ravishda matematik bilimlarni egallashga o'rgatish. 1-sinfdan boshlab to'g'ri va egri chiziqlar, kesmalar, ko'pburchaklar vaularning elementlari, to'g'ri burchak va hokozo kiritilgan. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishning maqsadlari quyidagilar: umumta'lim maqsadi, tarbiyaviy maqsadi, amaliy maqsadi.

Induksiya metodi bilishning shunday yoʻliki, bunda oʻquvchining fikri birlikdan umumiylikka, xususiy xulosalardan umumiy xulosaga oʻsib boradi. Deduksiya metodi bilishning shunday yoʻliki, bu yoʻl umumiyroq bilimlar asosida yangi xususiy bilimlarni olishdan iboratdir. $M:1+2=3 \quad 3-2=1 \quad 3-1=2$.

Analogiya – shunday xulosaki, bunda predmetlar baʼzi belgilarining oʻxshashligi boʻyicha bu predmetlar boshqa belgilari boʻyicha ham oʻxshash, degan taxminiy xulosa chiqariladi. Butunni uning tashkil etuvchi qismlariga ajratishga yoʻnaltirilgan fikrlash usuli analiz deb ataladi. Predmetlar yoki hodisalar orasida bogʻlanishlar oʻrnatishga yoʻnaltirilgan tafakkur usuli sintez deb ataladi

Izohli-illyustrativ metod. Yangi axborotlarni ilgari oʻzlashtirilgan axborotlar bilan taqqoslashadi va eslab qolishadi.

Reproduktiv metod. Reproduktiv metodning asosiy belgisi faoliyat usulini tiklash va oʻqituvchining topshiriqlari boʻyicha takrorlashdan iborat. Bu metod yordamida oʻquvchilarda malaka va koʻnikmalar tarkib topadi.

Bilimlarni muammoli bayon qilish. Izlanishlarni olib borishga oʻrgatadi. Dars deb dastur boʻyicha belgilangan, aniq jadval asosida, aniq vaqt mobaynida oʻqituvchi rahbarligida oʻquvchilarning oʻzgarimas soni bilan tashkil etilgan oʻquv ishiga aytiladi. uy vazifalarining hajmi matematika darsida bajarilgan ishning 30-40 % idan oshmasligi lozim.

Boshlangʻich sinflarda matematika oʻqitishning tashkiliy shakllari dars, uy vazifalarini mustaqil bajarish, oʻquvchilarning yakka tartibda guruh vajamoa boʻlib ishlashlari, ekskursiyalar, sinfdan tashqari ishlardan iborat. Sinf – dars tizimi 300 yildan beri mavjud. Sinfdan tashqari ishlarning quyidagi turlari uchraydi: Matematik toʻgaraklar, olimpiadalar, qiziqarli matematik kechalar, matematik ekskursiyalar, matematik gazetani chiqarish, matematik viktorina va burchaklarni tashkil qilish.

Sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilish va oʻtkazish metodikasi quyidagilarga asoslanishi kerak: Darsda oʻquvchilar olgan bilim, malaka va koʻnikmalarni hisobga olgan holda oʻtkaziladi. Sinfdan tashqari ishlar oʻquvchilarning xohishi, havaskorligi, ijodkorligi tamoyillariga asoslanishi va ularning individual fikrlarini qoniqtirish maqsadida tashkil qilinadi.. Sinfdan tashqari ishlarni oʻtkazish shakllari darslardan farq qilib, qiziqarli tomoni kuchli boʻladi. Buning uchun zaruriy shart shuki, oʻtkaziladigan ishning rejalashtirilishi va tizimligining murakkabligidir.

Gʻiyosiddin al-Koshiyning «Arifmetika kaliti» asari.-al-Xorazmiyning «Al-jabr va al-muqobala» asari Evklidning «Negizlar» asari Ikki oʻqituvchi, uchta sinf bilan ishlaydigan maktab ikki komplektli maktab deyiladi. Ikki komplektli maktablarda uch sinfni ikki komplektga birlashtirishning ushbu variantlarini amalga oshirish mumkin: 1 va 2 sinflarni bir komplektli qilib birlashtirish, 1- va 3-sinflarni 2- va 4- sinflarni bir komplektga birlashtirishning mos variantlarini tanlanadi. 1-oʻnlikni raqamlashda 1-10 sonlarini sanash, raqamlarni aytish, ketmaketligini, katta-kichikligini oʻzlashtirish nazarda tutiladi. 1-oʻnlik bilan nol soni ham birga oʻrgatiladi. Uni boʻsh toʻplanning xarakteristikasi sifatida berilgan.

Raqamlash davomida 11-20, keyin 21-100 ichida sonlarni raqamlash qaraladi. 1-, 2-, ..oʻnliklarni hosil qilish, birgalikda oʻnliklarni, yaʼni oʻnli sanoqtizimining mohiyati tushuntiriladi. Keyingi sinflarda 100 ichida, 1000 ichidava koʻp xonali sonlar ogʻzaki va yozma raqamlash, arifmetik amallar bajarish, komponentlarning nomlarini oʻrgatishlar amalga

oshiriladi. Raqamlashni o'rgatish ikki bosqichga ajratiladi: 11–20 sonlarni raqamlash va 21–100 sonlarni raqamlash. 1–2-sinflarda o'quvchilar uzunlik, massa, hajm, vaqt haqida va ularning o'lchov birliklari haqida tasavvurga ega bo'ladilar. Misollarni yechish jarayonida ular baho, qiymat, miqdor, narx, tezlik, masofa, unumdorlik tushunchalari bilan tanishadilar.

litr tushunchasi bilan bolalar birinchi sinfda tanishadilar.

“Yuzlik” mavzusida arifmetik amallarni o'rganish - 4 bosqich. Boshlang'ich sinflar o'quvchilarining geometrik figuralar haqidagi tasovvurlarini shakllantirish metodikasi yuqorida zikr etilgan vazifalar alohida qo'yadi va quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Bolalarda bo'lgan geometrik figuralar haqidagi umumiy tasovvurlarni aniqlash. O'quvchilar bilan amaliy ishlar asosida ularda geometrik figuralar haqidagi tasovvurlarni shakllantirish.

O'rganilgan materialni xotirada mustahkam saqlab qolish uchun figuralar yasashga oid maxsus tanlangan mashq va masalalarni bajarish. O'quvchilarni kasrlar bilan tanishtirish dasturga binoan 3-sinfdan boshlanadi. Arifmetika o'qitish metodikasi rivojlanishiga Rossiyada Pyotr I ko'rsatmasiga binoan tashkil qilingan.

“Ta'lim to'g'risida”gi qonunning 12-moddasida “Boshlang'ich ta'limning umumiy o'rta ta'lim olishi zarur bo'lgan savodxonlik, bilim va ko'nikma asoslarini shakllantirishga qaratilganidir. Maktabning 1-sinfiga bolalar 6-7 yoshdan qabul qilinadi” –deyilgan. Pedagogik Texnologiya - bu o'qituvchining o'qitish vositalari yordamida o'quvchi(talaba)larga muayyan sharoitda ta'sir ko'rsatishi va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan shaxs sifatlarni intensiv shakllantirish jarayonidir.

REFERENCES

- 1.G.Petalos,, Matematik ko'rgaalarni o'rganish" .
- 2.Boshlang'ich ta'lim metodikasi.
- 3.www.akt turlari va metodlari